

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАШШОҚЛИКНИ ТУГАТИШ ВА АҲОЛИ ДАРОМАДИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Бегматов Азамат Нуриддинович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600064>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида аҳолини қашшоқликдан чиқариш борасидаги ишлар ҳамда аҳоли даромадини ошириш билан боғлиқ маълумот, кўрсаткичлар таҳлил этилган. Таҳлиллар асосида тадқиқотчи томонидан таклиф ва тавсиялар баён қилинган.

Калит сўзлар. Камбағаллик, тадбиркорлик, камбағалликни рўйхатга олиш, сибсидия, иш ҳақи, кичик саноат зоналари, иқтисодий ўсиш, нафақа, ишсизлик, инсон капитали, иш билан банд аҳоли.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январида Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида мамлакатимизда камбағалликка қарши курашиш энг устувор вазифа сифатида белгиланган эди. Унда "қашшоқликни камайтириш кенг қамровли иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга оширишни ва бу тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантиришдан тортиб, то аҳолининг қобилиятлари ва салоҳиятини сафарбар қилиш, янги иш ўринлари яратишни ҳам талаб қилади" дейилган.

Муҳокама ва натижалар

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 27 февраль куни тадбиркорликни ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартиришга қаратилган чора-тадбирлар бўйича видеоселектор йиғилишида камбағаллик даражаси чуқурлашиб кетганлигини айтиб, "...биз шу пайтгача аксарият фуқароларимиз ҳақиқатан ҳам камбағал эканини кўриб-кўрмасликка, эшитиб-эшитмаганликка олдик. Бу нотўғри. Афсуски, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, халқимизнинг 4-5 фоизи камбағал экани аниқланди. Энди яшириш керак эмас, оғир шароитларда яшаётган одамларимизнинг асл муаммоси, вазиятини тушунишимиз, барча тоифадаги раҳбарлар дунёқарашимизни ўзгартиришимиз лозим бўлади. Биздаги маълумотларга кўра, Қашқадарё вилояти камбағаллик муаммоси бўйича энг оғир ҳудуд ҳисобланади. 700 минг аҳоли камбағал. Бу жами аҳолининг қарийб 21 фоизини ташкил этмоқда. Бу вазиятда Қашқадарёда раҳбарлар бир жойда ўтириши мумкин эмас. Одамларимизни бундай оғир шароитдан қандай чиқариб оламиз, деган саволни ўзига бериши лозим. Шунингдек, Қорақалпоғистон

Республикасида 500 минг, Сурхондарё вилоятида 500 минг, Наманган вилоятида 400 минг, Жиззах вилоятида 210 минг ва Сирдарё вилоятида 130 минг аҳоли камбағал. Бу рақамларни маҳаллалар кесимида олсак, янада оғир рақамларга гувоҳ бўламиз. Масалан, Паркент туманининг «Янгиобод» маҳалласида 1039 нафар кам таъминлаган ва камбағаллар бор. Олтинсой тумани «Миршоди» маҳалласида 906 нафар, Бойсун тумани «Тўда» маҳалласида 504 нафар фуқароларимиз оғир аҳволда яшаётганини” очиқ ойдин таъкидлади¹.

Шу билан бирга республикамизнинг Жиззах вилоятида камбағалликни қисқартириш бўйича эътиборли ишлар амалга оширилаётганлигини таъкидлаш мумкин.

Эҳтиёжманд фуқароларнинг 393 нафарини ёлғиз қариялар, 4 минг 670 нафарини ногиронлар, 34 минг 431 нафарини вояга етмаганлар, 30 минг 377 нафарини ишсизлар ташкил қилади.

Бандлик жамғармасидан жами 1 миллиард 745 миллион сўм субсидия ажратилиб, шу ҳисобдан 215 гектар боғ, 200 гектар токзор барпо этилди, 252 гектар майдонда сабзавотчилик йўлга қўйилди ва 1 минг 137 нафар фуқароларнинг бандлиги таъминланди. Бундан ташқари 12 та агрокластер, 7 та боғдорчилик, узумчилик кластери ташкил этилиб, 7 минг 491 та иш ўрни яратилди. Амалга оширилаётган бу ва бу каби ишлар натижасида жами 11 минг 565 та янги иш ўринлари яратилди.

Бугунги кунда аҳолини камбағалликдан чиқаришда кўрилаётган чораларнинг кўпчилиги муваққатлиги, жумладан, қишлоқ хўжалиги ишларининг мавсумийлиги муаммони тўлиқ ҳал этиш имконини бермайди. Шу боис бандликни таъминлаш, янги иш ўринлари яратиш бўйича амалга оширилаётган катта-катта лойиҳаларга, кўрилаётган чоратadbирларга қарамай камбағалликнинг биринчи сабаби бўлган ишсизликка барҳам берилмаётир.

Шуларни ҳисобга олиб Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда камбағалликни қисқартириш борасида қатор вазифаларни белгилаб берди. Улар қуйидагилар:

➤ иқтисодий ўсишнинг инклюзивлигини таъминлаш, давлат бошқаруви органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, жамоат ташкилотлари ҳамда халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари билан ҳамкорликда камбағалликни қисқартириш

¹ Электрон манба: <https://kun.uz/ru/news/2020/02/27/mirziyoyev-sokrashcheniye-bednosti-ne-oznachayet-povysheniya-razmerov-zarplaty>

бўйича стратегия ва дастурларни ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва мувофиқлаштириш;

➤ камбағалликни қисқартиришнинг аниқ дастак ва механизмларини ишлаб чиқиш, хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда камбағаллик даражасини аниқлаш мезонлари ва баҳолаш услубиятини, ижтимоий таъминотнинг минимал стандартлари ва меъёрий асосларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

➤ барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларга эришиш чора-тадбирларини амалга ошириш, яшаш минимуми ва минимал истеъмол саватини ҳисоблаш методологиясини ишлаб чиқиш ҳамда аҳоли даромадлари табақалашувини ўрганиш бўйича тизимли ишларни олиб бориш ҳамда уларнинг давлат мақсадли дастурлари билан ўзаро мувофиқлигини таъминлаш;

➤ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги билан биргаликда меҳнат бозори ва унинг таркибини сифат жиҳатдан ривожлантириш, ишчи кучи миграцияси жараёнларини таҳлил қилиш, такомиллаштириш ҳамда меҳнат ресурсларини тақсимлаш борасида ўзаро мувофиқликдаги ишларни олиб бориш;

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, камбағаллик даражасини қисқартириш борасидаги чора-тадбирларни молиялаштириш учун Молия вазирлиги ҳузуридаги Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағларидан 2020 йилда Вазирликка 100 млрд. сўм ажратилади.

2020 йил 1 октябрга қадар:

- 2030 йилгача республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепцияси;
- 2030 йилгача республика саноатини ривожлантириш стратегияси;
- Камбағалликни камайтириш дастури;
- 2021 йилдан бошлаб мамлакатимизнинг барча ҳудудларида минимал истеъмол савати ва яшаш минимуми жорий этилиши юзасидан тегишли қарор лойиҳаси ишлаб чиқилади.

Ҳозирги даврда камбағаллик чегараси бир киши учун суткасига 3,2 АҚШ доллари миқдорида белгиланган. Агар бу миқдорни бир киши учун бир ойда 96 АҚШ доллар Марказий банкнинг (МБ) расмий курси бўйича 1072 минг сўм ташкил этишини ҳисобга олсак, Ўзбекистон оилалари ўртача сони 4,6 кишини ташкил этиши ва бу чегара бир оила учун 441,6 АҚШ (МБ расмий курси бўйича 4 млн 727 минг сўм) долларини ташкил этиши керак. Айни пайтда аҳолининг пул даромадлари билан бирга натурал даромадлари ҳам бор. Натурал даромадларни тўлиқ статистик ҳисобга

олиш имконияти чекланган. Агарда аҳолининг умумий даромадлари таркибида натурал даромадлари 15-25 фоизни (асосан қишлоқ туманларида) ташкил этишини ҳисобга олсак, ўртача 4,6 кишилиқ оила учун натурал даромадларни пулга чақиб, ҳисобласак мос равишда (4 223 000-633 450 (15%)) 3 млн 598 минг 550 сўм ёки (4 223 000-1 055 750) 3 млн 167 250 сўмни ташкил этиши керак. Демак, Ўзбекистон камбағаллик даражасини аниқлашда жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ўзининг миллий камбағаллик чегарасини белгилаб олиши талаб этилади.

Умуман олганда, кўриб чиқилаётган камбағаллик белгилари маълум даражада аниқлик билан аҳолининг кам таъминланган қатламларини ажратиш олиш ёки табақалаштиришга имкон беради. Камбағаллик муаммоси қишлоқ аҳолиси, шунингдек, асосан саноат муносабатлари соҳасидан ташқарида бўлган аҳолининг айрим қатламлари, айниқса, қариялар, ногиронлар, ишсизлар. Бундан ташқари, кам таъминланганлик катта оилаларнинг аксарият қисмига жиддий таъсир кўрсатади (2.6-жадвал).

2.6-жадвал

Ўзбекистонда ўртача ойлик нафақалар ва минимал нафақаларнинг динамикаси: 2016-2019 йиллар

минг сўм

Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019
Ўртача ойлик нафақа				
Сўмда	494,2	556,8	640,5	701,7
АҚШ долларарида	164,0	98,1**	78,0	78,7
Минимал нафақа				
Сўмда	292,9	336,9	396,5	436,2
АҚШ долларарида	97,1	59,4	48,2	49,0

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари

**2017 йил 5 сентябрдан валюта ислохотлари натижасида доллар курси икки бараварга ошган.

Жуда қийин вазиятда бўлган нафақахўрлар ва ногиронлар ҳам чекланган ижтимоий нафақа: пенсия ёки ногиронлик нафақаси бўйича яшашади.

Ўзбекистонда камбағалликнинг миллий стандартларини белгилашда 3 та аҳоли тоифаларининг камбағаллик даражасидан келиб чиқиб комплекс ёндашиш талаб этилади:

1-тоифа. Ижтимоий мақомдан келиб чиқиб, доимий камбағаллар (айрим пенсионерлар-якка ёлғиз, қаровчиси йўқлар, ногиронлиги бўлган шахслар, қаровчисини йўқотган ёки кўп болали оилалар ва ҳ.к).

2-тоифа. Камбағалликдан чиқиб кетиш имкониятига эга бўлган тоифалар (балоғат ёшидагилар, аёллар, ишсизлар ва ҳ.к).

3-тоифа. Камбағалликка юз тутиш хавфи бўлган тоифалар –камдаромадли фаррошлар, қаровуллар, оддий ишчилар, касби замон талабларига жавоб бермайдиганлар, ишдан бўшаб қолганлар, фаровонликка интилмайдиганлар ва ҳ.к.).

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда камбағалликка қарши кураш ҳақида гапирганда, турли минтақаларда, шаҳар ёки қишлоқларда яшайдиган турли ёшдаги одамлар, эркаклар ва аёллар учун камбағалликнинг сабаблари жуда фарқ қилишини ҳисобга олишимиз керак. Шу нуқтаи назардан, қашшоқликка қарши кураш жуда мураккаб ва кўп қиррали вазифадир. Шу муносабат билан, муҳтож одамларга тўғридан-тўғри молиявий ёки табиий ёрдам кўрсатиш орқали қашшоқлик муаммосини ҳал қилишда жиддий ижобий натижага эришиш мумкин эмаслиги аён бўлади. Албатта, аҳолининг кам таъминланган қатламларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш зарур, аммо камбағалликнинг турли хил сабабларини ҳисобга олган ҳолда, унга қарши курашда ҳар қандай муҳим ютуқларга одамлар ўзларининг моддий муаммоларини мустақил ҳал эта оладиган ва ўзларини зарур даромадлари билан таъминлайдиган шароитлар яратилгандагина эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги ПФ-5975-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январида Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси.
3. <http://www.Lex.uz>
4. <http://www.Kun.uz>
5. <http://www.Jizzax.uz>